

терморегуляцию телят, их состояние и сохранность. Они были активными, крепкими, с блестящим волосом и хорошей упитанностью, диареи не наблюдалось. Их среднесуточный прирост в первый месяц после рождения от коров опытной группы был на 121 г выше, чем в контроле и составил 741 г.

Ключевые слова: фитобиотики, хвойно-энергетическая добавка, ХЭД, молочное скотоводство, антибиотики.

УДК 636.084.523

DOI 10.5281/zenodo.13911357

Любимова Юлия Германовна, Терещенко Вера Александровна,
Иванов Евгений Анатольевич, Иванова Ольга Валерьевна
Lyubimova Y.G., Tereshchenko V.A., Ivanov E.A., Ivanova O.V.

**Качественные показатели молока коров при скармливании премикса
из природных компонентов
Qualitative indicators of cow's milk when feeding premix
from natural ingredients**

¹Красноярский научно-исследовательский институт сельского хозяйства – обособленное подразделение ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр «Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук», г. Красноярск;

²ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева», г. Москва

В современных условиях для производства качественной молочной продукции требуется молоко, отвечающее высоким стандартам качества, поэтому актуальной задачей скотоводства является получение молока, соответствующего этим стандартам. Забота о здоровье и благополучии человека и животных приводит к приоритетному использованию природных компонентов в производстве кормовых добавок и премиксов, способствующих повышению продуктивности животных. Целью исследований было изучение влияния скармливания премикса на основе лесных ресурсов и природного минерала вермикулита на качество молока коров. Научно-хозяйственный опыт длительностью 60 дней был проведен в 2021 г. в ОПХ «Михайловское» (ФИЦ КНЦ СО РАН) Красноярского края на дойных коровах черно-пестрой породы. По принципу аналогов были сформированы 2 группы коров по 10 голов. Животные контрольной группы получали основной рацион, коровам опытной группы дополнительно скармливали премикс, включающий (г/гол/сут.): хвойную муку (50), скорлупу кедрового ореха (50), арабиногалактан (5), витаминно-минеральный комплекс (10), вермикулит (100). Средние пробы молока, полученного на контрольных дойках, исследовали на анализаторе «СуперПлемКомбо» (Россия), массовую долю казеина определяли по методу Маттиопуло, группы термоустойчивости – при помощи алкогольной пробы, количество жировых шариков подсчитывали под микроскопом при 600-кратном увеличении. В результате проведения опыта наибольшее содержание жира было определено в молоке коров опытной группы и составило 4,43 %, что превышало показатель контрольной на 7,26 % ($P < 0,01$), количество жировых шариков было больше на 24,36 %, диаметр жировых шариков больше на 17,52 %. Скармливание премикса положительно повлияло на показатель термоустойчивости молока: к 1 группе термоустойчивости было отнесено 100 % проб молока от коров опытной группы и 70 % контрольной. Установлено, что скармливание коровам премикса, содержащего хвойную муку, скорлупу кедрового ореха, арабиногалактан, витаминно-минеральный комплекс и вермикулит способствовало улучшению качества молока.

Ключевые слова: коровы, молоко, премикс, хвойная мука, скорлупа кедрового ореха, арабиногалактан, вермикулит.